

**TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI**
WWW.TDAU.UZ

**LOLA DARAXTI (LIRIODENDRON TULIPIFERA)NING MANZARVIY
XUSUSIYATLARI**

Shaymanov Sherzod Kamol o'g'li¹

Termiz davlat muhandislik va agrotekhnologiyalar universiteti "O'rmonchilik, dorivor o'simliklar va manzarali bog'dorchilik" kafedrasida assistent

sherzodbekkamologli@gmail.com

Xushvaqtova Muxlisa Nuriddin qizi²

xushvaqtovamuxlisa203@gmail.com

Xusanov Husniddin Baxriddinzoda³

Termiz davlat muhandislik va agrotekhnologiyalar universiteti talabasi^{2,3}

husniddinhusanov367@gmail.com

**ЛАНДШАФТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЮЛЬПАННОГО ДЕРЕВА
(LIRIODENDRON TULIPIFERA).**

Шайманов Шерзод Камол угли¹

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий "Лесное хозяйство, лекарственные растения и декоративное садоводство" ассистент кафедры¹

sherzodbekkamologli@gmail.com

Хушвактова Мухлиса Нуриддин кизи

xushvaqtovamuxlisa203@gmail.com

Хусанов Хусниддин Бахриддинзода

Студент Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий^{2,3}

husniddinhusanov367@gmail.com

LANDSCAPE FEATURES OF THE TULIP TREE (LIRIODENDRON TULIPIFERA).

Shaymanov Sherzod Kamol o'glu

Termez State University of Engineering and Agrotechnology "Forestry, medicinal plants and ornamental horticulture" assistant of the department

sherzodbekkamologli@gmail.com

Khushvaqtova Mukhlisa Nuriddin kizi²

xushvaqtovamuxlisa203@gmail.com

Khusanov Husniddin Bakriddinzoda³

Student at Termez State University of Engineering and Agrotechnology^{2,3}

husniddinhusanov367@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada lola daraxti (Liriodendron tulipifera) haqida umumiy ma'lumot berilgan. Daraxtning botanik tavsifi, o'sish joylari, ekologik ahamiyati va foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, uning noyob gullari va yog'ochining xususiyatlari haqida

ham ma'lumot beriladi. Lola daraxti nafaqat dekorativ maqsadlarda, balki yog'och sanoati va dorivor xususiyatlari uchun ham qadrlanadi. Lola daraxti – baland va tez o'suvchi manzarali daraxt bo'lib, bog' va xiyobonlarni ko'klamzorlashtirishda muhim o'rin tutadi. Uning ekishdagi asosiy maqsadi shahar muhitini obodonlashtirish, ekologik muvozanatni saqlash va estetik go'zallik yaratishdir.

Kalit so'zlar. Lola daraxti, magnoliaceae, areali, baland daraxt, lola guliga o'xshash gul, keng yaproqli daraxt, yog'och sanoati, bog' va parklar, tabiiy muhit, xiyobon.

Аннотация. В этой статье приведены общие сведения о тюльпановом дереве (*Liriodendron tulipifera*). Рассмотрены ботаническая характеристика дерева, места произрастания, экологическая значимость и возможности использования. Также будет дана информация об его уникальных цветах и свойствах древесины. Тюльпановое дерево ценится не только в декоративных целях, но и в деревообрабатывающей промышленности, а также в лечебных целях. Тюльпановое дерево – высокое и быстрорастущее декоративное дерево, которое играет важную роль в озеленении садов и аллей. Его главная цель в озеленении – украшение городской среды, поддержание экологического баланса и создание эстетической красоты.

Ключевые слова. Тюльпановое дерево, магнолиевые, территория, высокое дерево, тюльпановидный цветок, широколиственное дерево, лесная промышленность, сады и парки, природная среда, аллея.

Abstract. This article provides general information about the tulip tree (*Liriodendron tulipifera*). The tree's botanical description, habitat, ecological significance, and uses are discussed. It also provides information about its unique flowers and wood properties. The tulip tree is valued not only for decorative purposes, but also for its wood industry and medicinal properties. The tulip tree is a tall and fast-growing ornamental tree that plays an important role in landscaping parks and avenues. The main purpose of its planting is to improve the urban environment, maintain ecological balance, and create aesthetic beauty.

Key words. Tulip tree, magnoliaceae, areali, tall tree, tulip-like flower, broad-leaved tree, wood industry, gardens and parks, natural environment, avenue.

Kirish. Bugun mamlakatimizning barcha shahar va qishloqlarida yirik hajmdagi qurilish ishlari va obodonlashtirish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Demak, bunday ob'ektlar atrofida zamon talablariga mos keladigan ko'klamzorlashtirish va landshaft dizayni ishlarini amalga oshirish kerak bo'ladi.

O'zbekistonda manzarali bog'dorchilikni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri – ko'klamzorlashtirish uchun shahar sharoitlarida yashil daraxtzorlar barpo etish uchun biologik chidamli daraxt-buta turlari assortimentini ko'paytirish hisoblanadi. Buning uchun mahalliy sharoitga mos keladigan va quruq iqlim sharoitlarida bemalol o'sib rivojlanadigan, yoshligidan shakl berib parvarishlangan manzarali yaproq va ninabargli daraxt ko'chatlarini yetishtirish kerak bo'ladi.

Asosiy qism. Lola daraxti (*Liriodendron*) -Magnoliyadoshlar (*Magnoliaceae*) oilasiga

mansub, ko'rkam va uzun bo'yli manzarali daraxt hisoblanadi. U asosan Shimoliy Amerika va Osiyoning bazi hududlarida uchraydi. Lola daraxti o'zining o'ziga xos barglari va yorqin gullari bilan mashhur.

Lola daraxti (*Liriodendron*) – Magnoliyadoshlar (*Magnoliaceae*) oilasiga mansub, ko'rkam va uzun bo'yli manzarali daraxt hisoblanadi. U asosan Shimoliy Amerika va Osiyoning bazi hududlarida uchraydi. Lola daraxti o'zining o'ziga xos barglari va yorqin gullari bilan mashhur.

Afrika lola daraxti: G'arbiy Afrikada "o'rmon olovi" deb ataladigan yana bir lola daraxti turi mavjud bo'lib, u yorqin qizil gullari bilan mashhur. Bu daraxt butun yil davomida gullaydi va tropik bog'larda keng tarqalgan.

Arxeologik topilmalar: Qadim zamonlarda lola daraxti Yevropaning ko'p

hududlarida o'rganligi arxeologik topilmalar orqali tasdiqlangan. Hozirda esa u asosan Shimoliy Amerika va Osiyoda uchraydi. Lola daraxti o'zining go'zalligi, tez o'sishi va parvarishlashning nisbatan soddaligi tufayli bog'bonlar va landshaft dizaynerlari orasida katta qiziqish uyg'otadi. Qadimgi magnoliyalarga yaqin bo'lib, dinovlar davridan buyon mavjud. AQShning Indiana va Kentukki shtatlarining rasmiy daraxti hisoblanadi. Tez o'suvchi daraxt bo'lib, bir necha yil ichida balandligi 10–15 metrgacha yetishi mumkin. Afrika lola daraxti: G'arbiy Afrikada "o'rmon olovi" deb ataladigan yana bir lola daraxti turi mavjud bo'lib, u yorqin qizil gullari bilan mashhur. Bu daraxt butun yil davomida gullaydi va tropik bog'larda keng tarqalgan. Botanik tavsifi: Balandligi: 20 – 50 metrgacha yetishi mumkin. Ayrim qadimiy namunalar 60 metrgacha o'sishi qayd etilgan. Barglari: To'rt yoki besh burchakli, keng va qalin barglar kuzda oltin sariq rangga kiradi. Gullari: Katta, yorqin sariq-yashil rangda bo'lib, markazida to'q sariq dog'lar mavjud. Ular bahor oxiri va yoz boshida

gullaydi. Mevasi: Uzunchoq konus shaklida bo'lib, qanotli urug'lardan iborat. Yog'ochi: Yengil, bardoshli va ishlov berishga yengil, mebelsozlik va kemasozlikda keng qo'llanadi.

Liriodendronning turlari: Liriodendron turkumiga atigi ikkita asosiy tur kiradi:

1. Shimoliy Amerika lola daraxti Lola daraxti qadim zamonlarda Yevropaning ko'p qismlarida o'rgan bo'lsada, hozirda asosan Shimoliy Amerika va Osiyoda uchraydi. Ikki asosiy turi mavjud: Shimoliy Amerika lola daraxti (*Liriodendron tulipifera*) va Xitoy lola daraxti (*Liriodendron chinense*). Ular tez o'sishi bilan ajralib turadi va bir-biri bilan osonlikcha chatishtirilishi mumkin, natijada gibrillar hosil bo'ladi. (*Liriodendron tulipifera*) – AQSh va Kanadada keng tarqalgan. 2. Xitoy lola daraxti (*Liriodendron chinense*) – Xitoy va Vetnam ba'zi hududlarida o'sadi. Ushbu ikkala tur o'zaro o'xshash bo'lsa-da, barglari va gullari biroz farq qiladi.

O'sish sharoiti va tarqalishi: *Liriodendron* unumdor va nam tuproqlarda yaxshi o'sadi. Quyoshni yaxshi ko'radi, lekin qisman soyada ham rivojlana oladi. U asosan quyidagi hududlarda uchraydi: Shimoliy Amerikaning sharqiy qismi Xitoy va Janubi-Sharqiy Osiyo Yevropaning ba'zi bog' va parklarida manzarali daraxt sifatida ekiladi.

O'zbekistonda lola daraxti manzarali o'simlik sifatida qadrlanadi. Masalan, Andijon shahrida Istiqlol ko'chasida ekilgan lola daraxti gullab, shahar aholisi va mehmonlariga estetik zavq bag'ishlamoqda. Uning lola shaklidagi gullari ko'plab odamlarni o'ziga jalb etadi.

Xulosa.

Lola daraxti (*Liriodendron tulipifera*) shaharlarni ko'klamzorlashtirishda yuqori estetik, ekologik va iqtisodiy ahamiyatga ega. U havoni tozalash, tuproq eroziyasining oldini olish va shahar mikroiklimini yaxshilash bilan birga, manzarali xususiyatlari bilan landshaft dizaynida keng qo'llaniladi. Shu sababli, u dunyo bo'ylab urbanizatsiya sharoitida yashil hududlarni kengaytirish uchun juda muhim daraxt hisoblanadi. Lola daraxti – o'zining chiroyli gullari va mustahkam yog'ochi bilan ajralib turadigan noyob daraxtlardan biridir. U nafaqat shahar va bog'larni obodonlashtirishda, balki ekologik muhitni yaxshilashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. To'g'ri ekish va parvarish

qilish orqali bu daraxtni uzoq yillar davomida
o‘stirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Боговая.И.О., Теодоронский В. С. Озеленение населенных мест. –М., 1990.
2. Buriev.X.Ch., Djanonbekova A.T., Abduraxmonov L. Gulchilik. – T., 1999.
3. Крижановская.Н.Я. Основы ландшафтного дизайна. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
4. Kalandarov.M.M., Turakulov.A. Ko ‘kalamzor xududlar barpo etaylik. –T, 2008.
5. Shaymanov.Sh, Fayzullayev.O ‘ [“Использование серии павлониев для озеленения окрестностей города”](#) International scientific-practical conference actual issues of agricultural development: problems and solutions june 6-7, 720-723 b. 2023 y.
6. Печеницын.В.П., Азамов А.А. Культура озеленения. –Т., 2005.
7. Пугаченкова.Г.А. Среднеазиатские сады и парки // Из художественной сокровищницы Среднего Востока. – Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1987.
8. Hamidov.M, Kodirov.A, Shaymanov.Sh [“The Significance of Vertical and Horizontal Greening in The Republic of Uzbekistan”](#) 33-38 b. 2022 y.